

**NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETIDA TASHKIL QILINGAN
EKO-BOG‘ HUDUDINING ASSORTIMENTLAR XILMA-XILLIGI**

Zahiriddinov Ilyosjon Ilhomjon o‘g‘li

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

E-mail: ilyosbek1616@icloud.com

<https://orcid.org/0009-0000-5961-1744>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20150791>

Annotatsiya: Ushbu tezisda Namangan davlat universitetida daraxt va butalarning avvaldan mavjud bo‘lgan turlari soni 12 ta hamda so‘ngi yillarda olib borilgan ko‘kalamzorlashtirish ishlari natijasida 1,8 gektar maydonga Ekobog‘ barpo etilganidan so‘ng esa hududda 60 ta turdagi yangi o‘simliklar 5 ta qit‘aga ajratgan holda taksonomik ta‘rif berilgani kuzatildi. Shuningdek yangi turlar keltirilishi sababli universitet hududida daraxt butalar turlari 12 tadan 72 ta turgacha ortgani hamda moslashish jarayoni oson bo‘lgan turlar 55 ta qiyin moslashganlari esa 5 ta turni tashkil etishgani ma‘lum bo‘ldi.

Kalit so‘zlar: Ekobog‘, ko‘kalamzorlashtirish, daraxt, buta, tur, hudud, Namangan, assortiment, qit‘a, ekologiya, o‘simlik.

Аннотация: В данной работе было установлено, что на территории Наманганского государственного университета ранее существовало 12 видов деревьев и кустарников, а в результате проведенных в последние годы работ по благоустройству территории после создания Экопарка площадью 1,8 гектара было выявлено 60 новых видов растений, разделенных на 5 категорий и получивших таксономическое описание. Также было установлено, что благодаря внедрению новых видов количество видов деревьев и кустарников на территории университета увеличилось с 12 до 72, при этом количество видов, легко адаптирующихся к условиям окружающей среды, составило 55, а видов, трудно адаптирующихся, — 5.

Ключевые слова: Экопарк, благоустройство, дерево, кустарник, вид, территория, Наманган, assortiment, категория, экология, растение.

Abstract: In this thesis, it was observed that the number of previously existing species of trees and shrubs at Namangan State University was 12, and as a result of landscaping work carried out in recent years, after the establishment of the Eco-Park on an area of 1.8 hectares, 60 species of new plants were observed in the area, divided into 5 continents and given a taxonomic description. It was also found that due to the introduction of new species, the number of tree and shrub species in the university area increased from 12 to 72 species, and the species with easy adaptation process amounted to 55, and the species with difficult adaptation amounted to 5 species.

Keywords: Eco-Park, landscaping, tree, shrub, species, area, Namangan, assortment, continent, ecology, plant.

ASOSIY QISM

Respublikamizda so‘nggi yillarda atrof muhit, ekologik muammolar jadal tus olmoqda. Aholi soni ortishi, shahar hududlarini yanada kengayishi, sanoat va qurilish ishlarining ko‘payishi natijasida yashil hududlar qisqarib bormoqda. Bu muammoning kelib chiqishiga eng avvalo daraxt va butalarning kesilishi, yangi qurilish obyektlari uchun yer maydonlarning o‘zlashtirilishi hamda yetarli darajada obodonlashtirish, ko‘kalamzorlashtirish ishlari olib borilmayotganligi sabab bo‘lmoqda. Yashil hududlarning maydoni kamayishi, havo ifloslanishi, mikroiqlimning muvozanati buzilishi, biologik xilma-xillikning qisqarishi kabi muammolarni yanada kuchaytiradi. Atrof muhitning bunday xolatga kelishi aholi salomatligi va shaharlarning ekologik barqarorligiga ham bevosita salbiy ta‘sir qiladi. Shu bois mavjud yashil hududlarni saqlash, yangidan ko‘kalamzor maydonlarni yaratish va introduksion hamda avvaldan mavjud mahalliy turlarini ko‘paytirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Yuqoridagi dolzarb ekologik muammo respublikamizda davlat dasturining asosiy ustuvor vazifalari qatoriga kiritilgan.

Xususan O‘zbekiston respublikasi prazidentining 23.11.2023-yildagi PF-199-son respublikada yashillik darajasini yanada oshirish, “yashil makon” umummilliy loyahasini izchil amalga oshirish orqali ekologik barqarorlikni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida [1]. 30.05.2025-yildagi PF-90-son «Yashil makon» umummilliy loyihasi doirasida hamda o‘rmonlarni boshqarish tizimida islohotlarni izchil davom ettirish, yashil hududlarni kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

Prezidentining Farmoni [2]. 2022-yil 27-sentyabrdagi “Yashil bog‘lar” va “Yashil jamoat parklari”ni barpo etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 529-sonli qarori [3]. Yashil makon umummilliy loyihasi ishlab chiqilishi biologik xilma-xillikni saqlashda, ekologok vaziyatni barqarorlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqoridagi qarorlar ijrosi yuzasidan yurtimizdagi barcha hududlarda yashil maydonlarni kengaytirish maqsadida samarali ishlar tashkil qilinmoqda. Jumladan, 2024-yilda Respublika bo‘yicha 127 million tupdan ziyod daraxt va buta ko‘chatlar ekildi. Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi ma‘lumotiga ko‘ra, har bir viloyatlarda o‘rtacha 8–10 million tup manzarali mevali ko‘chatlar o‘tqazilgan. Shuningdek, Namangan viloyatida 2024 yil 9 aprel holatiga ko‘ra 10 million 113 ming tup daraxt va buta ko‘chatlar ekilib, loyiha doirasida hududlarni ko‘kalamzorlashtirish bo‘yicha yuqori ko‘rsatkichga erishildi [4]. O‘simliklarning taksonomik nomlari va sistematik mansubligini aniqlashda Plants of the World Online (POWO) xalqaro elektron ma‘lumotlar bazasidan foydalanildi [5]. Yashil makon umummilliy loyiha doirasida Namangan davlat universitetida 2024 yil 1,8 gektar maydonda ekobog‘ tashkil qilindi. Ekobog‘ hududining tashkil qilishdan asosiy maqsad ekologik barqarorlikni ta‘minlash, yangi manzarali daraxt butalar assortimentlari bilan boyitish, tadqiqotchilar va talabalar uchun ilmiy amaliy tajriba uchaskasi tashkil qilishdan iborat (1-rasm).

1-rasm. Dastlab, ekobog‘da Markaziy Osiyo, Yevropa, Sharqiy Osiyo, Amerika va O‘rta Yer dengizi mintaqalariga oid 60 turdagi o‘simliklar ekilgan. Bu o‘simliklar tabiatning xilma-xilligi, iqlim o‘zgarishlariga moslashuvchanligi va biologik xususiyatlarini o‘rganish uchun katta ahamiyatga ega [6]. Bugunga kelib Markaziy Osiyo 6 ta o‘simlik turi, Yevropa 11 ta o‘simlik turi, Sharqiy Osiyo 24 ta o‘simlik turi, Amerika 13 ta o‘simlik turi, O‘rta Yer dengizi 6 ta o‘simlik turi ekildi (1-jadval). Ekobog‘

tashkil qilingunga qadar universitet hududida keng miqyosda ekilgan avvaldan mavjud bo‘lgan turlardan Cedrus deodara, **Diospyros**, Platanus orientalis 2009 yil, Styphnolobium japonicum, Aesculus hippocastanum, Catalpa speciose, **Malus domestica**, **Juglans regia**, **Prunus dulcis**, **Prunus avium**, **Vitis vinifera**, Pinus eldarica 2012-yilda ko‘kalamzorlashtirish ishlarida ushbu turlardan keng ko‘lamda foydalanilgan. 2024-yilga qadar universitet hududida yashil hududlarni kengaytirishda 12 turdan foydalanilgan bo‘lsa bugunga kelib assortimentlar 72 ta turlar bilan boyitilganini ko‘rishimiz mumkin.

1-jadval.

Namangan davlat universiteti ekobog‘ hududidagi assortimentlar hududlar bo‘yicha taqsimlanishi

No	Hududlar bo‘yicha taqsimlanishi					
1	M a r k a	Pinus eldarica	22	Pinus nigra	41	Rhododendron
2		Fraxinus sogdiana	23	Pinus pallasiana	42	Aucuba japonica

**“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi
onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart**

3		Acer turkestanicum		24	Deutzia scabra		43	Callistemon
4		Nerium oleander		25	Deutzia mollis		44	Pyrus pyrifolia
5		Euonymus japonicus		26	Berberis thunbergii		45	Hibiscus syriacus
6		Ailanthus altissima		27	Berberis julianae		46	Buxus
7		Forsythia europaea		28	Albizia julibrissin		47	Ilex aquifolium
8	Yevropa	Syringa vulgaris	Sharqiy Osiyo	29	Ailanthus altissima	Amerika	48	Quercus macrocarpa
9		Abies alba			49		Juniperus virginiana	
10		Quercus robur			50		Robinia pseudoacacia	
11		Pyrus communis		30	Metasequoia glyptostroboides			
12		Fraxinus excelsior		31	Sophora japonica			
13		Tilia cordata		32	Photinia fraseri			
14		Betula verrucosa		33	Deutzia amurensis			
15		Aesculus hippocastanum		34	Broussonetia papyrifera			
16		Pyrus communis		35	Paulownia tomentosa			
17		Viburnum opulus		36	Biota orientalis			
18	O‘rta Yer dengizi	Spartium junceum		37	Biota orientalis f. compacta		57	Physocarpus opulifolius
19		Pyracantha coccinea		38	Koelreuteria paniculata		58	Liriodendron tulipifera
20		Tilia platyphyllos		39	Mespilus		59	Chitalpa tashkentensis
21		Rhus coriaria		40	Ginkgo biloba		60	Magonia pubescens

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, ekobog‘ hududida aksariyat daraxt butalar Sharqiy Osiyo qit‘asiga to‘g‘ri kelib 24 ta turni tashkil qiladi. Ekobog‘ga intraduksiya qilingan turlardan 55 tur moslashish jarayoni ijobiy xolatda, qiyin moslashganlar esa 5 ta turni tashkil qildi. Bunda, Ginkgo biloba o‘zining vatanida mo‘tadil iqlim sharoitda o‘sishi to‘g‘risida ham ko‘plab ma’lumotlar keltirilgan [7]. Ekobog‘ hududida esa asosan quyosh tik tushuvchi maydondan tashkil topgani sababli, havo harorati yuqori hamda tuproqdagi nisbiy namlik kamligi natijasida ayrim turlarning moslashish jarayoniga salbiy ta’sir qiluvchi faktorlar ekanligi aniqlandi.

Xulosa

Olingan ma’lumotlardan shuni xulosa qilindiki, Namangan davlat universitetida daraxt va butalarning avvaldan mavjud bo‘lgan turlari soni 12 ta hamda so‘ngi yillarda olib borilgan ko‘kalamzorlashtirish ishlari natijasida 1,8 gektar maydonga Ekobog‘ barpo etilganidan so‘ng esa hududda 60 ta turdagi yangi o‘simliklar 5 ta qit‘aga ajratgan holda taksonomik ta’rif berilgani kuzatildi. Shuningdek yangi turlar keltirilishi sababli universitet hududida daraxt butalar turlari 12 tadan 72 ta turgacha ortgani hamda moslashish jarayoni oson bo‘lgan turlar 55 ta qiyin moslashganlari esa 5 ta turni tashkil etishgani ma’lum bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2023, 23-noyabr). PF-199-son “Respublikada yashillik darajasini yanada oshirish, ‘Yashil makon’ umummilliy loyihasini izchil amalga oshirish orqali ekologik barqarorlikni ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2025, 30-may). PF-90-son “‘Yashil makon’ umummilliy loyihasi doirasida hamda o‘rmonlarni boshqarish tizimida islohotlarni izchil davom ettirish, yashil hududlarni kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2022, 27-sentyabr). 529-son “Yashil bog‘lar” va “yashil jamoat parklari”ni barpo etish chora-tadbirlari to‘g‘risida qaror.
4. <https://kun.uz/news/2024/04/10/yashil-makon-bahorgi-mavsumida-127-million-tup-daraxt-ekildi-ekologiya-vazirligi?utm>
5. Plants of the World Online [Elektron resurs] / Royal Botanic Gardens, Kew. – URL: <https://powo.science.kew.org>
6. <https://namdu.uz/universitet/yashil-universitet/2025-03-14-namangan-davlat-universitetida-barpo-etilgan-ekobog-ekologiya-va-botanikani-organish-uchun-noyob-maydon-hisoblanadi/?utm>
7. Sanczuk, P.; De, P.K.; De, L.E.; Luoto, M.; Meeussen, C.; Govaert, S.; Vanneste, T.; Depauw, L.; Brunet, J.; Cousins, S.A.O.; et al. Microclimate and forest density drive plant population dynamics under climate change. Nat. Clim. Change 2023, 13, 840–847.